

**A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS E NOVAS METODOLOGIAS NA
CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO, COLABORAÇÃO E DESAFIOS NO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE UMA EDUCAÇÃO
CIDADÃ**

 DOI: 10.5281/zenodo.14956865

Paulo Roberto Brito Pimentel

Professor Seduc-CE

Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências

Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6506590110451355>

E-mail: profpaulopimentel@gmail.com

Rogério Antonio dos Santos

Professor: SED/SC

Mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação - Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1627357096533409>

E-mail: rogerioantoniodoss@gmail.com

Gilvânia Maria Oliveira de Santana

Professora - SED/SC

Mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação - Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6050204386406693>

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3679-6260>

E-mail: gilnoar@gmail.com

Elbo Isaac Dantas de Lima

Agente de Suporte em Educação – Caucaia/CE

Graduando em Pedagogia (UNESA)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5146926998258062>

E-mail: elboisaacd@gmail.com

Maria Analice de Araujo Albuquerque

Professora na Seduc/CE

Doutoranda em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de ciências

Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9372318885614265>E-mail: analicealbuquerque@gmail.com**RESUMO**

Este artigo investigou a construção do currículo como um exercício de cidadania, destacando os desafios impostos pela educação do século XXI. O estudo abordou a necessidade de implementar metodologias ativas, cujo cerne é transformar o educando em protagonista na construção do conhecimento. Em um país extenso e desigual como o Brasil, desafios como adequação dos projetos político-pedagógicos, integração de características regionais e formação continuada de docentes demandam esforços conjuntos das comunidades escolares. A pesquisa, fundamentada em uma abordagem bibliográfica e um relato de experiência, analisou práticas desenvolvidas na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Identificou-se a inserção de tecnologias e metodologias ativas como estratégias para enriquecer o currículo e aprimorar o ensino e a aprendizagem. Destacaram-se três ações: oportunizar aos docentes formação continuada sobre o uso de tecnologias; refletir sobre suas contribuições como ferramentas pedagógicas; e explorar as manifestações curriculares, à luz da BNCC, nos planejamentos didáticos da escola. Os achados revelaram que, embora desafiador, o processo de construção curricular oferece oportunidades para o desenvolvimento de uma educação inclusiva, criativa e cidadã, alinhada às demandas contemporâneas e às especificidades locais.

Palavras-chave: Currículo. Tecnologias. Globalização. Educação. Cidadania.

ABSTRACT

This article investigated the construction of the curriculum as an exercise in citizenship, highlighting the challenges posed by 21st-century education. The study addressed the need to implement active methodologies, emphasizing the transformation of students into active agents in knowledge building. In a vast and unequal country like Brazil, challenges such as adapting political-pedagogical projects, integrating regional characteristics, and providing continuous teacher training require collaborative efforts from school communities. The research, based on bibliographic study and experience report, analyzed practices at EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. The insertion of technologies and active methodologies was identified as key strategies to enrich the curriculum and enhance teaching and learning. Three actions stood out: providing teachers with ongoing training in technology use; reflecting on their contributions as pedagogical tools; and exploring curricular manifestations in light of the BNCC in the school's educational planning. Findings revealed that, despite challenges, the curriculum construction process offers opportunities to develop inclusive, creative, and citizenship-focused education, aligned with contemporary demands and local specificities.

Keywords: Curriculum. Technologies. Globalization. Education. Citizenship.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea vivencia um extraordinário avanço tecnológico, caracterizado pela expansão das tecnologias digitais, cuja influência é ampla, complexa e ainda sem limites claramente definidos. Contudo, esse processo também expõe desigualdades profundas, deixando significativa parcela da população excluída dos benefícios proporcionados por essas inovações.

Nas escolas brasileiras, inseridas em um contexto periférico e capitalista, as tecnologias têm sido incorporadas ao currículo escolar, transformando-as em espaços privilegiados para a reflexão, o aprendizado digital e o exercício da cidadania. Essa integração torna as instituições educacionais catalisadoras de mudanças sociais, promovendo o desenvolvimento integral dos educandos.

No século XXI, a educação enfrenta desafios constantes para atender às demandas do ensino e da aprendizagem. Entre essas demandas, destaca-se a necessidade de metodologias que rompam com a passividade tradicional do processo educativo. As metodologias ativas, por exemplo, propõem que o educando assuma um papel central, tornando-se protagonista na construção do conhecimento. Associadas a esse movimento, surgem iniciativas como o espaço maker, que complementam as metodologias ativas ao oferecer um ambiente de experimentação, criatividade e autonomia. Essas práticas inovadoras se entrelaçam à construção do currículo escolar, contribuindo para uma educação que estimula a criatividade, a qualidade e o engajamento.

Assim, a inserção de tecnologias e novas metodologias no currículo escolar fortalece diversas formas de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades, além de fomentar a troca de saberes. Essa colaboração transforma o ambiente escolar em um espaço mais dinâmico, inclusivo e criativo, impactando positivamente o desempenho de educadores e educandos. Entretanto, os desafios são imensos em um país tão extenso e desigual como o Brasil. Entre eles, destacam-se a adequação do projeto político-pedagógico, a integração das características regionais e locais, a produção de materiais didáticos e a formação continuada dos docentes. Cada comunidade escolar, com suas particularidades, exige esforços coletivos para superar essas barreiras.

O presente estudo tem como objetivo central fomentar o debate sobre a construção do currículo e as possibilidades de inserção das tecnologias e

metodologias inovadoras. Essa construção curricular deve ser vista como um processo dinâmico e contínuo, permeado por aspectos humanos, sociais, políticos e históricos.

Nesse contexto, destacam-se três objetivos específicos: (1) proporcionar aos docentes formação continuada relacionada ao uso de tecnologias e ferramentas interativas, gerando espaços de reflexão na comunidade escolar; (2) analisar o uso das tecnologias e novas metodologias como ferramentas pedagógicas, avaliando suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem; (3) estudar, junto aos educadores, as diversas manifestações de currículo e sua aplicação nas ações didático-pedagógicas, com base na BNCC e nos planejamentos coletivos e individuais da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.

A proposta deste trabalho é também apresentar um panorama das inovações proporcionadas pelas tecnologias e metodologias na elaboração curricular, sob a ótica da ética, do respeito e do compartilhamento de saberes. Nesse processo, busca-se incluir indivíduos em redes de aprendizagem colaborativa, promovendo uma educação que valorize a inclusão e o engajamento de todos os atores envolvidos.

Portanto, é nesse ambiente educativo, marcado por diferenças regionais e peculiaridades locais, que o currículo se constrói e se consolida. Ele atua como base para a geração de aprendizagens significativas, desenvolvimento de competências e habilidades, e formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. O currículo, ao dialogar com os atores da comunidade escolar, torna-se um instrumento essencial para transformar a educação em uma prática verdadeiramente cidadã e democrática.

1.1 Metodologia

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa bibliográfica e um relato de experiência. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica é um procedimento metódico que visa obter informações e conhecimentos prévios sobre o tema investigado, fundamentando-se em fontes como livros, artigos científicos e documentos oficiais. Assim, foram analisadas publicações relevantes relacionadas à inserção de tecnologias e novas metodologias na construção do currículo escolar, com ênfase na BNCC e em práticas pedagógicas inovadoras.

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo identificar as contribuições teóricas sobre a relação entre tecnologias, metodologias ativas e currículo. Essa etapa envolveu a seleção e análise de obras que tratam da aplicação de recursos tecnológicos e estratégias pedagógicas para enriquecer o ensino e a aprendizagem. O levantamento bibliográfico foi organizado de forma sistemática, a partir de critérios de relevância, atualidade e aplicabilidade prática no contexto educacional.

Complementando a investigação teórica, o estudo incluiu um relato de experiência baseado na prática da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse relato evidenciou como tecnologias digitais e metodologias ativas têm sido incorporadas no planejamento curricular da escola, com destaque para projetos como o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NUTPPS) e o uso de espaços makers. As ações foram analisadas em sua capacidade de promover aprendizagens significativas e engajamento dos estudantes.

Durante a análise, buscou-se correlacionar os achados da literatura com as práticas observadas, permitindo uma reflexão crítica sobre as potencialidades e os desafios da integração tecnológica e metodológica no currículo. A metodologia também considerou as especificidades locais e regionais, destacando a importância de adaptar essas inovações às realidades escolares.

Por fim, a metodologia proposta possibilitou uma abordagem abrangente e contextualizada sobre o tema. Ao combinar pesquisa bibliográfica e relato de experiência, o estudo promoveu uma análise aprofundada das práticas educacionais, contribuindo para o debate sobre o papel das tecnologias e metodologias na construção de um currículo inclusivo, criativo e alinhado às demandas contemporâneas.

2 TECNOLOGIAS, NOVAS METODOLOGIAS, ENSINO E APRENDIZAGEM: COMPOSIÇÃO DO CURRÍCULO – UM RELATO.

A integração de tecnologias digitais no ensino contemporâneo tem reconfigurado as práticas pedagógicas, demandando currículos mais dinâmicos e contextualizados. As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), quando aliadas a dispositivos móveis, potencializam novas formas de aprendizado ao promoverem maior interação entre os sujeitos e os conteúdos. Essa integração transcende o mero uso instrumental, configurando-se como elemento estruturante no

planejamento curricular. Contudo, é imprescindível que essas tecnologias sejam acompanhadas de intencionalidade pedagógica, articulando-se com objetivos claros e estratégias inovadoras que dialoguem com os contextos culturais e sociais dos aprendizes.

As novas metodologias de ensino, como a aprendizagem baseada em projetos e a utilização de narrativas digitais, possibilitam a ressignificação do currículo. Elas transformam o papel do aluno de receptor passivo para agente ativo na construção do conhecimento. Segundo Tura (2016), a abordagem centrada no aprendiz favorece o desenvolvimento de competências críticas e reflexivas, permitindo que os educandos conectem suas experiências pessoais às atividades escolares. No entanto, é necessário que o professor assuma um papel de mediador, planejando situações didáticas que contemplem a diversidade de contextos e promovam o engajamento dos alunos em atos de currículo que integrem teoria e prática.

A composição do currículo, portanto, deve ser pensada como um processo aberto e colaborativo, que contemple múltiplas culturas e saberes. Nesse sentido, os atos de currículo emergem como uma abordagem potente para democratizar o ensino e promover a inclusão. O diálogo entre os currículos formal, não-formal e informal fortalece o protagonismo dos sujeitos no processo educativo, permitindo a articulação de conteúdos sistematizados e experiências vivenciais. Assim, tecnologias e metodologias inovadoras não são fins em si mesmas, mas recursos essenciais para construir um currículo vivo, flexível e capaz de responder aos desafios de uma sociedade em constante transformação (Pacheco, 2011).

2. 1 Tecnologias na educação escolar: abordagens necessárias.

O uso das tecnologias digitais tem promovido inovações significativas na rotina de aprendizagem de educandos e educadores. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão cada vez mais presentes na vida escolar e na sociedade em geral, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizado em diferentes contextos educativos. Essas ferramentas, quando integradas ao currículo de forma intencional, contribuem para dinamizar os estudos, facilitar o entendimento e fomentar a criatividade.

Como destacado por Both *et al.* (2016, p. 1944), “por si só, as tecnologias digitais de informação e comunicação pouco representam ao meio social, mas, na

medida em que a sua relação ocorre de forma mediada com iniciativas educacionais, elas se tornam altamente úteis e proveitosas”. Nesse sentido, as TIC são essenciais para o desenvolvimento de competências digitais e para o enriquecimento curricular.

2.2 Novas metodologias: no dia a dia dos estudantes.

A educação atual está em constante transformação, acompanhando o ritmo acelerado da sociedade contemporânea. As novas metodologias de ensino incorporam práticas inovadoras que promovem protagonismo estudantil, uso consciente de tecnologias, e desenvolvimento de competências socioemocionais e habilidades interdisciplinares. Como apontam Bacich e Moran (2018, p. 40), “metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas”.

Essas metodologias possibilitam uma aprendizagem mais significativa, com foco no desempenho dos estudantes, maior engajamento em sala de aula e respeito às múltiplas inteligências. Elas, assim, se mostram essenciais para a aplicação de currículos que dialoguem com a diversidade de contextos educacionais.

Apesar dos benefícios apresentados, é fundamental aprimorar a utilização das TIC nas comunidades escolares, garantindo sua integração pedagógica de forma eficiente. Isso requer a formação contínua dos docentes para que saibam explorar o potencial das tecnologias em práticas educativas significativas. Além disso, o uso das TIC deve ser planejado para promover não apenas a aquisição de conhecimento, mas também habilidades críticas e criativas nos discentes. Dessa forma, o uso mediado e estratégico das tecnologias pode transformar os processos de ensino e aprendizagem, alinhando-se às demandas da educação contemporânea.

2.3 Currículo: uma trajetória transformadora.

O currículo pode ser compreendido como uma tessitura complexa, que articula as ações conjuntas de diferentes atores nos contextos escolares, mediada por cultura, saberes, conhecimentos e conflitos. Essas ações, permeadas pelas dinâmicas de poder entre os envolvidos, refletem movimentos históricos, sociais e políticos. Ao incorporar práticas didático-pedagógicas voltadas à cidadania, o currículo se torna um

instrumento de transformação social (Tura, 2011; Pacheco, 2016). Nesse sentido, ele conecta experiências individuais e coletivas, promovendo uma educação capaz de dialogar com a diversidade de demandas contemporâneas.

Historicamente, o conceito de currículo ganha relevância no início do século XX, durante a Segunda Revolução Industrial, nos Estados Unidos. Nesse período, o currículo surge como resposta às necessidades do mercado e às demandas do capitalismo, sendo estruturado para formar uma força de trabalho adequada à indústria (Tura, 2011). A partir desse contexto, surgem as primeiras críticas ao modelo acadêmico e humanista, dando início a um processo de teorização que ampliaria a compreensão do currículo. Com o avanço das discussões, novas teorias emergiram para atender à ampliação da educação de massa, consolidando o currículo como um elemento central das práticas pedagógicas e das políticas educacionais (Pacheco, 2016).

Pensar o currículo como um espaço de encontro entre ideologias, culturas e relações de poder é essencial para que ele atue como pilar do projeto político-pedagógico das escolas (Pacheco, 2011). Essa abordagem integra as dimensões do currículo em ação, oculto e formal. Enquanto o currículo em ação reflete a prática pedagógica no cotidiano, o oculto abrange valores, crenças e interações implícitas, e o formal é delineado pelas diretrizes do sistema educacional. A articulação dessas dimensões fortalece as bases educativas, promovendo uma aprendizagem significativa que contempla a construção de uma cidadania ativa e transformadora.

2.4 Currículo globalizado: a influência na educação planetária.

A globalização, em suas diferentes fases desde o século XV até os dias atuais, tem buscado romper barreiras entre países nos âmbitos político, econômico e educacional. Contudo, esse modelo, sustentado pelo capitalismo de produção, carrega em sua essência a concorrência, a competição e a exploração da força de trabalho.

Seus efeitos permeiam o consumo, as tecnologias, as informações e a massificação cultural, frequentemente resultando na redução de direitos e no aprofundamento das desigualdades. Ainda que possibilite a aproximação entre povos e culturas, o fenômeno global também gera desafios significativos no equilíbrio entre identidade nacional e integração global.

As políticas públicas educacionais, influenciadas pela globalização, têm sido moldadas por diretrizes de organismos internacionais, promovendo modelos que conciliem identidade nacional e perspectivas globais. O paradigma neopragmático que emerge valoriza a fusão de identidades, priorizando uma educação que atenda às exigências do mundo globalizado.

Nesse contexto, destacam-se currículos como o britânico, que incentiva a criatividade, o pensamento crítico e o desenvolvimento fora da sala de aula, e o finlandês, reconhecido por sua abordagem centrada na curiosidade e no papel ativo do estudante. O currículo suíço, por sua vez, foca na formação de cidadãos globais, promovendo competências multiculturais e pensamento crítico. Já o currículo nacional peruano prioriza valores, cidadania, proficiência digital, sustentabilidade e interesses dos estudantes, refletindo a importância de uma educação contextualizada.

A globalização também influencia a adoção de sistemas de avaliação externa que padronizam indicadores educacionais. Entre os principais, destacam-se o PISA, coordenado pela OCDE, que avalia leitura, matemática e ciências em escala global, e iniciativas da UNESCO e do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação.

No Brasil, o SAEB e programas estaduais, como o SPAECE, ilustram a influência dessas tendências globais no monitoramento da qualidade educacional. Esses sistemas refletem a tentativa de equilibrar a integração global e o respeito às especificidades locais, desafiando os países a construir currículos que atendam às demandas de um mundo interconectado sem comprometer a diversidade cultural e social.

2.5 Base nacional comum curricular – BNCC: um fio condutor de orientações pedagógicas.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que orienta as ações pedagógicas na elaboração dos currículos nos Estados e Municípios brasileiros. Sua criação está fundamentada na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) e no Plano Nacional de Educação (PNE). Além disso, organismos colegiados das instituições de ensino, como o projeto político-pedagógico e os regimentos escolares, contribuem

significativamente para a construção de currículos que respeitam as necessidades e especificidades regionais, garantindo uma abordagem inclusiva e contextualizada.

A BNCC propõe orientações que transcendem os conteúdos acadêmicos, priorizando aspectos éticos e políticos na formação integral do estudante. Seu objetivo é promover uma educação que fomente uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Para isso, a Base é estruturada em torno de dez competências gerais, que articulam o domínio do conhecimento com atitudes, valores e habilidades necessários à vida cotidiana e acadêmica, incentivando o exercício pleno da cidadania. Essa abordagem busca integrar a apropriação do conhecimento com o desenvolvimento de capacidades críticas e reflexivas.

O documento também prevê uma parte diversificada que enriquece a base comum ao contemplar conteúdos e práticas pedagógicas específicos de cada região. Essa flexibilidade permite que os currículos estaduais e municipais dialoguem com as particularidades culturais, sociais e econômicas locais, promovendo uma educação que valorize a pluralidade brasileira. Assim, a BNCC atua como um referencial essencial para a construção de currículos que equilibrem uniformidade nacional e diversidade regional, assegurando qualidade e equidade na educação básica em todo o país.

2.6 Implementação do currículo da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco orientado pela bncc e o novo ensino médio: nos trilhos dos saberes – um breve relato.

O ensino médio, etapa final da educação básica, é assegurado pela Constituição Federal de 1988 como um direito do cidadão e um dever do Estado, garantindo acesso a uma educação gratuita e de qualidade. Com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o currículo nacional para essa etapa está organizado em 1.800 horas dedicadas à formação geral básica e 1.200 horas destinadas aos itinerários formativos. Essa estrutura visa alinhar o ensino médio às demandas contemporâneas, articulando competências gerais e trajetórias formativas que promovam o protagonismo e a autonomia dos estudantes.

No Ceará, a organização curricular do ensino médio se fundamenta em documentos normativos como a Constituição Federal, a LDB (Lei 9.394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) de 2017, os

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997 e a BNCC de 2018. A construção do Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC) reflete esses referenciais, incorporando análises dos currículos anteriores. Segundo a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC, 2021), o DCRC estrutura o ensino médio em três pilares: a contextualização histórica e sociocultural do ensino médio no Brasil, a formação geral básica e os itinerários formativos, promovendo uma abordagem integrada e contextualizada.

Na prática, a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco adota as diretrizes da SEDUC e implementa inovações pedagógicas. Entre as iniciativas, destacam-se o projeto "Diretor de Turma", que promove acompanhamento próximo dos alunos, e o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NUTPPS), com atividades dinâmicas e criativas conduzidas por professores. Além disso, a escola desenvolve projetos em linguagens, ciências humanas, trilhas de saberes, aulas de campo e disciplinas eletivas. Como ressalta Fernandes (2007, p. 23):

A escola, portanto, não é apenas um local onde se aprende um determinado conteúdo escolar, mas um espaço onde se aprende a construir relações com as "coisas" (mundo natural) e com as "pessoas" (mundo social). Essas relações devem propiciar a inclusão de todos e o desenvolvimento da autonomia e auto direção dos estudantes, com vistas a que participem como construtores de uma nova vida social.

O planejamento pedagógico na escola ocorre de forma integrada, combinando esforços individuais e coletivos em cada área de conhecimento. Essa abordagem é complementada por ações como formação continuada para os professores, que fortalece a prática docente, e iniciativas de suporte aos estudantes, como o atendimento psicológico em parceria com o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Além disso, a instituição oferece uma Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para atender estudantes com necessidades especiais, promovendo inclusão e acessibilidade no ambiente escolar.

A tessitura didático-pedagógica é cuidadosamente alinhada para reforçar ações que impactem positivamente o processo educativo. Esses esforços combinam qualidade e equidade, garantindo que os diversos perfis de estudantes recebam suporte adequado para alcançar o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. As práticas inclusivas e colaborativas ampliam a efetividade das estratégias

pedagógicas e fortalecem o papel da escola como espaço democrático de aprendizado e convivência.

Esse conjunto de ações não apenas assegura o acesso ao ensino de qualidade, mas também promove o exercício da cidadania, elemento essencial na construção de uma comunidade escolar saudável e integrada. A escola, ao adotar essa abordagem holística, desempenha um papel crucial na formação de indivíduos críticos, capazes de participar ativamente da sociedade e contribuir para sua transformação em um ambiente mais justo e inclusivo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade global enfrenta desafios contínuos em várias áreas, especialmente na educação, onde o currículo desempenha um papel central. Na sua complexa estrutura, o currículo abrange aspectos essenciais na formação de educandos e educadores, particularmente em um mundo amplamente influenciado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Esses recursos, associados a novas metodologias, têm ampliado as possibilidades de ensino e aprendizagem, oferecendo meios de interação, construção de conhecimento e acesso a informações. Entretanto, é importante destacar que uma parcela significativa da população permanece excluída dos benefícios proporcionados por essas inovações tecnológicas, evidenciando desigualdades que precisam ser enfrentadas.

No contexto brasileiro, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) surge como um marco regulador e orientador na construção de currículos estaduais e municipais. Esse documento promove uma educação integral, inclusiva e equitativa, alinhada a sistemas de avaliação que identificam avanços e apontam lacunas a serem superadas. Exemplos concretos dessa implementação podem ser observados em escolas como a EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que articula seu currículo às diretrizes da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC) e ao Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC). Tais ações demonstram o compromisso com a construção de currículos que dialoguem com as realidades locais e nacionais, ao mesmo tempo em que se conectam a demandas globais.

Por fim, o currículo deve ser entendido como um elemento vivo, construído coletivamente e permeado por ações éticas, inclusivas e comprometidas com a equidade. A prática didático-pedagógica, ao se fundamentar nesses princípios,

contribui para a formação de cidadãos críticos e engajados. O desafio que se apresenta é construir, de maneira colaborativa e contínua, um currículo que responda aos contextos diversos e complexos da realidade educacional brasileira, assegurando aos educadores e educandos os instrumentos necessários para transformar a sociedade em um espaço mais justo e democrático.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Penso, 2018.

BOTH, I. J. *et al.* Tecnologias de informação e comunicação em trabalhos de conclusão de curso lato sensu: uma positiva parceria. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 11, n. 4, p. 1943-1959, 2016.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – BNCC**. Ministério da Educação – MEC; Secretaria da Educação Básica – SEB. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit_e.pdf. Acesso em: 13 ago. 2022.

BUESA, N. **Convergências entre currículo e tecnologias**. [e-book]. Flórida: Must University, 2022.

FERNANDES, C. de O. *et al.* Indagações sobre currículo: currículo e avaliação. Brasília: Ministério da Educação, 2007.

PACHECO, J. A. Currículo, aprendizagem e avaliação: uma abordagem face à agenda globalizada. **Revista Lusófona de Educação**, n. 17, p. 75-90, 2011.

SEDUC – Secretaria de Educação Básica. **Documento Curricular Referencial do Ceará** – ensino médio. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/dcrc_completo_v14_09_2021.pdf. Acesso em: 13 ago. 2022.

TURA, M. de L. R. A construção do currículo escolar e o protagonismo docente e discente. **Revista e-Curriculum**, v. 14, n. 4, p. 1193-1212, 2016.